

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 428 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdiyevich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovish Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhiddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	

МЕХАНИЗМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУР ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА НЕДОСТОВЕРНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКИ УЗБЕКИСТАНА

Намозов Жасурбек Кувадович

Начальник юридического управления

АО «Региональные электрические сети»

Ташкент, Узбекистана

ORCID 0009-0005-9894-0459

jknamozov@gmail.com

Аннотация: В современных условиях одним из наиболее распространённых проявлений экономического мошенничества выступает искажение финансовой отчётности, представляющее собой преднамеренное составление бухгалтерских документов с включением недостоверных сведений, искажающих реальное состояние активов, капитала и обязательств хозяйствующего субъекта. Подобные действия квалифицируются как серьёзное нарушение норм финансового и уголовного законодательства, способное повлечь за собой значительные негативные последствия как для самого предприятия и его управленческого звена, так и для внешних заинтересованных сторон, включая инвесторов и регуляторов. В представленной статье раскрывается сущность бухгалтерской (финансовой) отчётности, рассматриваются её основные виды и классификационные признаки. Особое внимание уделяется типологии фальсификации отчётности, которая систематизируется в зависимости от преследуемых целей и характера причиняемого ущерба. В заключительной части исследования предложены меры контроля, направленные на проверку достоверности финансовых данных и минимизацию рисков искажения отчётной информации.

Ключевые слова: фальсификация бухгалтерской отчетности, модели обнаружения фальсификации, налоговая нагрузка.

Annotatsiya: Zamonaviy sharoitda iqtisodiy firibgarlikning eng keng tarqalgan ko'rinishlaridan biri buxgalteriya hisobini buzish bo'lib, xo'jalik yurituvchi sub'ekt aktivlari, kapitali va majburiyatlarining real holatini buzib ko'rsatadigan noto'g'ri ma'lumotlarni kiritgan holda buxgalteriya hujjatlarini ataylab tayyorlashdir. Bunday harakatlar moliyaviy va jinoiy qonunchilikning jiddiy buzilishi sifatida tasniflanadi, bu korxonaning o'zi va uning rahbariyati uchun ham, tashqi manfaatdor tomonlar, shu jumladan investorlar va tartibga soluvchilar uchun ham jiddiy salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Taqdim etilgan maqola buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarining mohiyatini ochib beradi, uning asosiy turlari va tasniflash xususiyatlarini ko'rib chiqadi. Ko'zlangan maqsadlar va etkazilgan zararning xususiyatiga qarab tizimlashtirilgan bayonotlarni qalbakilashtirish tipologiyasiga alohida e'tibor beriladi. Tadqiqotning yakuniy qismida moliyaviy ma'lumotlarning ishonchiligi tekshirish va hisobot ma'lumotlarini buzish xavfini minimallashtirishga qaratilgan nazorat choralari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobotlarini soxtalashtirish, soxtalashtirishni aniqlash modellari, soliq yuki.

Abstract: In modern conditions, one of the most common manifestations of economic fraud is the distortion of financial statements, which is the deliberate preparation of accounting documents with the inclusion of false information that distorts the real state of assets, capital and liabilities of an economic entity. Such actions are classified as a serious violation of financial and criminal legislation, which can entail significant negative consequences both for the enterprise itself and its management, and for external stakeholders, including investors and regulators. The presented article reveals the essence of accounting (financial) statements, considers its main types and classification features. Particular attention is paid to the typology of falsification of statements, which is systematized depending on the goals pursued and the nature of the damage caused. The final part of the study proposes control measures aimed at verifying the reliability of financial data and minimizing the risks of distortion of reporting information.

Key words: falsification of accounting statements, falsification detection models, tax burden.

ВВЕДЕНИЕ

Бухгалтерская (финансовая) отчётность представляет собой систематизированную совокупность информации о финансовых результатах деятельности, а также о состоянии активов, обязательств и собственного капитала организации, формируемую на основе данных бухгалтерского учёта. Будучи ключевым элементом информационной инфраструктуры предприятия, отчётность содержит обобщённые и достоверные сведения об экономическом состоянии субъекта и служит основой для принятия управленческих, инвестиционных и контрольных решений. В связи с этим обеспечение её достоверности и прозрачности приобретает первостепенное значение. Однако в условиях современной экономической среды предотвращение случаев искажения, подделки или преднамеренной фальсификации бухгалтерской отчётности остаётся сложной задачей. Под фальсификацией отчётности понимается умышленное искажение отчётных данных, осуществляемое в обход действующего законодательства Республики Узбекистан, с целью извлечения неправомерной выгоды либо сокрытия противоправной деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Фальсификация финансовой отчетности представляет собой одну из наиболее острых и актуальных проблем в условиях современной экономической действительности. В стремлении продемонстрировать благоприятное финансовое положение предприятия, некоторые хозяйствующие субъекты сознательно искажают сведения, отражённые в бухгалтерской отчетности, включая данные об активах, обязательствах и финансовых результатах. Основными мотивами подобных манипуляций, как правило, выступают намерения по снижению налоговой нагрузки, сокрытию следов финансовых правонарушений, а также достижению запланированных показателей рентабельности и инвестиционной привлекательности.

Однако подобные действия нарушают фундаментальные принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчётности — достоверность и полноту, которые закреплены в Законе Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» и в Национальном стандарте бухгалтерского учёта (НСБУ) № 1 «Учётная политика и финансовая отчётность». Отчётность, содержащая искажённые или недостоверные сведения за отчётный период, утрачивает свою информационную ценность и становится непригодной для принятия обоснованных управленческих и экономических решений.

В целях обеспечения прозрачности финансовой информации и повышения уровня доверия со стороны пользователей отчётности, организации обязаны предоставлять объективные и полные сведения о своей хозяйственной деятельности. В Узбекистане законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за подделку или фальсификацию бухгалтерских документов. В частности, в статье 228 Уголовного кодекса Республики Узбекистан установлена ответственность за изготовление, подделку, сбыт или использование подложных документов, печатей, штампов и бланков. Кроме того, нормы, регламентирующие меры по выявлению признаков фиктивного банкротства, сокрытия признаков неплатежеспособности и преднамеренного доведения до неплатежеспособности, закреплены в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 августа 2013 года № 224.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Фальсификация отчетности, направленная на извлечение неправомерной выгоды и (или) сокрытие противоправной деятельности, представляет собой распространённую форму экономического правонарушения. В современной практике выделяется множество разновидностей и методов искажения бухгалтерской (финансовой) информации, каждая из которых сопряжена с установленными мерами ответственности в соответствии с действующим законодательством. Для систематизации подходов к выявлению таких нарушений применяется классификация фальсификаций, основанная на пяти основных направлениях. Эта классификация способствует более точному определению характера и формы искажения отчётных данных. Указанные направления классификации представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Рассмотрим детально каждое из направлений классификации фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. По субъекту искажения отчетности. В качестве субъекта фальсификации может выступать как управленческий персонал организации, так и ее рядовые сотрудники. В зависимости от этого различают управленческую фальсификацию, осуществляемую на уровне руководства, и неуправленческую, инициированную исполнителями более низшего звена.

2. По объекту искажения. В зависимости от типа затронутой отчетной информации, объектом фальсификации может быть, как индивидуальная (персонализированная) бухгалтерская (финансовая) отчетность, так и консолидированная отчетность, отражающая финансовые показатели группы компаний.

3. По целям мошенничества. Мотивы искажения финансовой отчетности могут варьироваться в зависимости от ситуации. Наиболее распространёнными целями фальсификации являются: приведение отчетности в соответствие с установленными нормативными требованиями; стремление соответствовать рыночным аналитическим прогнозам; преднамеренное завышение стоимости компании с целью привлечения инвесторов; искусственное формирование положительных финансовых показателей перед сменой руководства; фальсификация, обусловленная внешним давлением или принуждением; создание конкурентных преимуществ в условиях соперничества; сокрытие коррупционных действий и уход от юридической ответственности; утаивание фактов присвоения или хищения активов; уклонение от налогообложения; иные формы неправомерной выгоды.

4. По методам искажения. В зависимости от способа реализации фальсификации выделяются следующие методы:

включение в отчетность экономически необоснованных или фиктивных данных; искажение налоговой отчетности с целью занижения налоговой базы; оформление фиктивных или недобросовестных сделок; использование учетной политики и стандартов с применением агрессивных, манипулятивных подходов.

5. По характеру деформации отчетных данных. Существуют следующие формы деформации: искажение отдельных статей бухгалтерского баланса; изменение показателей отчета о финансовых результатах; частичное, преднамеренно ограниченное раскрытие существенной информации.

Следует также различать понятия фальсификация и вуалирование отчетности. Под вуалированием понимается умышленное или случайное размещение информации в несоответствующих статьях отчетности, при этом итоговые показатели баланса могут оставаться формально неизменными. Несмотря на то, что вуалирование также расценивается как нарушение, его отличие от фальсификации заключается в степени воздействия на достоверность отчетности: если фальсификация предполагает радикальное искажение информации и представляет собой грубое нарушение закона, то вуалирование, как правило, связано с некорректным, но менее агрессивным отображением реального положения дел.

После анализа форм фальсификации и иных способов искажения учетной информации целесообразно рассмотреть методы проведения контрольных процедур, направленных на выявление недостоверных данных. Контроль за корректностью составления бухгалтерской (финансовой) отчетности может осуществляться как внешними структурами (в форме независимого аудита), так и силами самой организации — посредством внутреннего аудита, проводимого штатными специалистами.

Аудиторская проверка представляет собой независимую экспертную оценку достоверности бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Цель данной проверки заключается в выявлении отклонений от установленных стандартов, а также в подтверждении полноты и объективности отражённой информации. Внешний аудит выступает важнейшим элементом системы финансового контроля и обеспечивает повышение доверия заинтересованных пользователей отчётности.

Процесс аудиторской проверки отчетности включает в себя несколько последовательных этапов, каждый из которых выполняет определённую функцию в обеспечении качества аудиторского заключения. Этапы проведения проверки представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Этапы проведения аудиторской проверки¹.

Процесс проведения аудиторской проверки финансовой отчётности включает несколько ключевых этапов, каждый из которых направлен на обеспечение полноты, достоверности и объективности результатов контрольной деятельности.

1. Предварительный (подготовительный) этап.

На данном этапе осуществляется выбор аудиторской организации, а также проводится сбор исходной информации о проверяемом экономическом субъекте. Анализируются такие параметры, как организационно-правовая форма предприятия, характер и специфика его деятельности, отраслевая принадлежность, региональные особенности, уровень квалификации персонала, а также степень автоматизации учетных процессов. Эти данные служат основой для оценки масштаба и специфики предстоящей проверки.

2. Этап планирования аудиторской проверки.

Данный этап, как правило, занимает до 20% общего времени, отведённого на проведение аудита. В ходе планирования разрабатываются основные параметры контрольных процедур: устанавливаются сроки и продолжительность проверки, составляется детализированный план-график аудиторских мероприятий по отдельным участкам учета, определяется состав рабочей группы, привлекаемой к проверке. Также осуществляется предварительная оценка рисков существенного искажения финансовой отчётности и планируются ответные процедуры для их минимизации.

3. Этап непосредственного проведения аудита.

На этом этапе осуществляется реализация контрольных мероприятий в соответствии с внутренними регламентами аудиторской организации, а также с учетом требований международных, национальных

¹ Составлено автором

и отраслевых стандартов бухгалтерского учета и аудита. Аудиторская проверка может проводиться как методом сплошного наблюдения, так и выборочным способом, преимущественно используемым при выездных контрольных мероприятиях.

Независимо от применяемой методологии, в рамках аудита реализуются следующие основные контрольные процедуры:

Фактические проверки, предполагающие физическое присутствие аудитора при выполнении операций, таких как визуальный контроль за выполнением строительно-монтажных работ, участие в инвентаризации активов, оценка соблюдения трудовой дисциплины и иных регламентов;

Документальные проверки, включающие анализ первичной учетной документации, нормативных актов, бухгалтерских регистров, налоговой и статистической отчетности, с целью установления их соответствия законодательным требованиям и внутренней учетной политике организации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Профилактика, внутренний контроль и цифровизация в системе ГНК В 2023 году Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан успешно прошёл наблюдательный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001, регламентирующего систему антикоррупционного менеджмента. Данный факт свидетельствует о стремлении ведомства к формированию устойчивой внутренней среды, ориентированной на прозрачность, повышение подотчётности и снижение коррупционных рисков в процессе администрирования налоговых обязательств. Внедрение стандартов ISO 37001 также демонстрирует прогрессивный подход к развитию механизмов внутреннего контроля и цифровой трансформации налогового администрирования.

Таблица 1. Комплексный анализ ключевых рисков и проблем налогового администрирования

Проблематика	Эмпирические данные / факты	Возможные последствия и аналитический комментарий
Фиктивные сделки с участием сомнительных компаний	Около 7 990 организаций, общий объём операций — ~499 млрд сумов	Существенное сокращение налогооблагаемой базы, прямой ущерб государственному бюджету
Мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Зафиксировано свыше 1 500 случаев, общий ущерб ~77 млрд сумов	Использование искусственных налоговых вычетов, участие фиктивных контрагентов в цепочках сделок
Коррупционные правонарушения внутри ГНК	В частности, обвинения в отделении Шайхантохурского района, сопровождавшиеся увольнениями	Угроза подрыва институционального доверия и ослабления контрольных функций
Проведение внутреннего аудита по стандарту ISO 37001	Сертификационный аудит пройден в 2023 году	Укрепление механизмов комплаенса, усиление превентивных и антикоррупционных мер

Повышение эффективности внутреннего контроля, профилактики коррупции и цифровой прозрачности: вызовы и результаты В рамках реализации стратегии по усилению антикоррупционного комплаенса и цифровизации финансово-налогового администрирования, Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан в 2023 году успешно прошёл наблюдательный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001 (система менеджмента противодействия коррупции). Этот факт свидетельствует о растущей институциональной приверженности прозрачности, усилению внутреннего контроля и развитию механизмов превенции коррупционных и экономических правонарушений.

Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты, в отчётных данных и статистике за 2023–2024 годы сохраняется целый ряд системных уязвимостей, указывающих на недостаточную эффективность контроля и устойчивость к искажениям в сфере бухгалтерского и налогового учёта.

Таблица 2. Комплексный анализ проблем и рисков

Проблема	Факты / Статистика	Последствия и комментарии
Фиктивные сделки	~7 990 компаний, объём операций ~499 млрд сум	Существенное сужение налоговой базы, прямые бюджетные потери
Мошенничество с НДС	~1 500 зарегистрированных случаев, ущерб ~77 млрд сум	Искусственное создание налоговых вычетов, использование недобросовестных контрагентов
Коррупция в самой системе ГНК	Обвинения и кадровые решения (Шайхантахур), внутренние расследования	Снижение доверия к органам контроля, риски институциональной состоятельности
Фальсификация документов	13 дел по должностному подлогу в 2024 (-69 % по сравнению с 2023)	Хотя численно немногочисленны, часто используются для маскировки более масштабных хищений
Финансовый ущерб от коррупции	2023: ~1,546 трлн сум (возмещение ~84,7 %)	
2024: ~3,61 трлн сум (возмещение ~65 %)	Удвоение ущерба, снижение эффективности возмещения отражают усиление скрытых схем	
Подделка цифровых документов	2024: 57 % всех фальсификаций — цифровые (рост на 244 % к 2023)	Рост технологических угроз, необходимость модернизации цифровой защиты и идентификации
Атаки на идентификационные документы	40,8 % всех подделок — национальные ID, включая deerfake-подписи	Серьёзный риск для электронного документооборота и цифровых сервисов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В оценке достоверности применяют такие методы как сравнение, ретроспективный анализ, сопоставление, встречная проверка записей и документов и другие. Большое внимание уделяется правильности и полноте составления годовой отчетности. Для проверки на корректность необходимо сопоставление с анализами счетов за отчетный период. Ошибки могут возникнуть и при переносе остатков по счетам, во избежание этого требуется информации из регистров бухгалтерского учета, например, главной книги. На этом этапе можно определить преднамеренно ли были совершены ошибки, что будет являться фальсификацией, и приведет к наложению жестких санкций. Также можно провести проверку на соотношение контрольных цифр отчетности. 4. Составление аудиторского заключения. Конечным пунктом при проведении является выдача отчета с составленным заключением о достоверности проведенной проверки.

Список использованной литературы

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi)
2. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining buxgalteriya hisobi standartlari (BHMS) (O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi)
3. Xalqaro auditorlik standartlari (XAS) (Xalqaro Auditorlik va Ishonch Standartlari Kengashi (IAASB))
4. Xodjayev, V.K. "Buxgalteriya hisobi: nazariya va amaliyot" (Toshkent: Iqtisodiyot, 2017)
5. Sattarov, A. "Audit" (Toshkent: TDIU, 2019)
6. Rahimova, D.R., G'ulomov, S.S. "Moliyaviy hisobotning tahlili" (Toshkent: TDIU, 2020)
7. Qosimova, M.S. "Buxgalteriya hisobi va auditda axborot texnologiyalari" (Toshkent: TDIU, 2021)
8. Shermuhamedov, A.T., Eshboyev, A.A. "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari" (Toshkent: Iqtisodiyot, 2018)
9. Abduvaliyev, A.A. "Ichki audit" (Toshkent: TDIU, 2019)
10. O'zbekiston iqtisodiyot jurnallarida ("Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar", "Moliya", "Bozor, pul va kredit") buxgalteriya hisobi, audit, moliyaviy tahlil va soxtalashtirishga qarshi kurashish masalalariga bag'ishlangan maqolalar.
11. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИ ЖАРАЁНИДА ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ БАҲОЛАШ МЕХАНИЗМИ / М. Калонов, Ф. Ҳақимов. – Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка. – 2023. – С. 114-6.
12. Hakimov, F. (2023). PRIORITY TASKS OF ENSURING ECONOMIC STABILITY IN OUR COUNTRY DURING 2022-2026. Экономика и социум, 6-1 (109), 155-160.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>